

УДК 94(47).084.8

МОИ ПРЕДКИ ПО ЛИНИИ ОТЦА – СЕМЬЯ КРИКУН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ¹**MY ANCESTORS ON MY FATHER'S SIDE - THE KRIKUN FAMILY DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR****Ляшенко А.И.
Lyashenko A.I.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. Статья посвящена памяти моей большой семьи, у которой были свои герои, воевавшие на полях сражений в период с 1941 по 1945 годы. Мой долг перед всеми этими людьми – помнить, передавая их воспоминания окружающим людям. Я не могу каждого поблагодарить лично за тот вклад, что они внесли в Победу, а потому, чувствую свою ответственность за то, чтобы выразить эту благодарность посредством сохранения уникальных историй моих родных.

Abstract. The article is dedicated to the memory of my large family, which had its own heroes who fought on the battlefields from 1941 to 1945. My duty to all these people is to remember, passing on their memories to people around. I cannot thank everyone personally for the contribution they made to the Victory, and therefore, I feel my responsibility to express this gratitude by preserving the unique stories of my relatives.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, орден, память, медаль, красноармеец, Победа

Key words: Great Patriotic War, order, memory, medal, Red Army soldier, Victory

**Рис.1. Крикун Алексей
Терентьевич**

Родился в 1919 году в селении Тростянец Тростянецкого района Винницкой области УССР. Был призван в 1939 году в ряды РККА. В званиях красноармеец – старший сержант – гвардии старший сержант прошел всю войну с первых дней и до Победы, в составе 34 кавалерийского полка 3 кавалерийской дивизии, а затем 17 гвардейского кавалерийского полка 5 гвардейской кавалерийской дивизии. В 1941 году оборонял Киев. В 1942 году участвовал в Сталинградской битве. В 1943 году в ходе Смоленского сражения принимал участие в переправе на реках Волость, Вихра и Сож, отражении контратак гитлеровцев. В 1944 году участвовал в наступлении в ходе Белорусской операции. В 1945 году за его плечами были Восточно-Прусская операция и

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей Родины и каждой семьи. С первых дней войны советский народ сплотился для освобождения от фашисткой нечисти.

В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне – события, которое навсегда останется в памяти народов нашей страны и всего мира. Победа над нацизмом стала символом мужества, героизма и единства, продемонстрировав непоколебимую волю советского народа к свободе и независимости. Этот юбилей – не просто дата, а возможность вновь вспомнить и почтить память тех, кто сражался на фронтах и трудился в тылу.

Я бы хотела рассказать о своих родственниках, которые сражались за Родину в битве с фашистскими захватчиками на полях Великой Отечественной войны, а также о самоотверженном труде в тылу. Мои прадедушки и прабабушки проявили невероятные отвагу, решимость, непоколебимость на пути к Победе.

Первым, о ком я хочу рассказать – о родном брате моего прадедушки – Крикун Алексее Терентьевиче (рис. 1), который прошел всю войну и дошел до Берлина.

¹ Научный руководитель: Хапаев Вадим Вадимович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой «Всеобщая история и мировая культура» Севастопольского государственного университета.

Восточно-Померанская битва, бои за Берлин и выход на р. Эльбу в районе Виттенберга, где произошла встреча войск 1-го Украинского фронта с войсками 1-й армии США (рис. 5, 6).

Рис. 2. Крикун Андрей Терентьевич

В начале июля 1941 года, в связи с приближением линии фронта и авианалетами на Киев, правительство СССР приняло решение эвакуировать киевский завод «Арсенал». Планирование, организацию и руководство эвакуацией завода осуществляли директор завода Г.П. Шардин и старший инженер ГАУ наркомата вооружения СССР П.И. Калинушкин. Для проведения эвакуации было создано семь бригад по 350 человек. Эвакуация населения и материальных ценностей проходила в чрезвычайно сложных условиях, нередко под артиллерийским обстрелом и бомбежкой с воздуха. Демонтаж оборудования, его погрузка, подготовка людей к эвакуации – все это осуществлялось одновременно. Во время демонтажа и погрузки промышленного оборудования рабочие проявляли беспримерный трудовой героизм.

Рис. 3. Андрей Терентьевич Крикун в годы ВОВ

На новом месте дислокации первый участок механосборочного цеха завода начал работу спустя три дня после установки оборудования. На предприятии наладили выпуск и ремонт оружия, военной техники, в том числе коктейлей Молотова. Завод помог фронту, выпустив 123 тысячи винтовок, 600 пулеметов, 4400 орудий, 2850 минометов.

Металлообработывающие цеха завода заготавливали большое количество запасных частей к артиллерийскому, стрелковому, минометному вооружению, которые отправлялись во фронтовые ремонтные подразделения.

Был награжден орденом Красной Звезды и медалями: «За боевые заслуги» (дважды), «За отвагу».

Мой родной прадедушка Крикун Андрей Терентьевич (рис. 2, 3, 7) родился 16 июля 1913 года в селении Тростянец, Тростянецкого района Винницкой области УССР. Был призван в 1939 году в ряды РККА. С ноября 1939 года по март 1940 г. был участником войны с Финляндией 1939–1940 гг., командовал расчетом зенитной артиллерии. В июле 1940 года, после демобилизации, поступил на работу на Военную базу № 64 при заводе «Арсенал 2» (рис. 8, 9), основной деятельностью которого являлось производство, ремонт и обслуживание артиллерийских систем вооружения.

На заводе, как в полноценной воинской части, был свой армейский командир звания генерала. Весь штат управленцев в основном состоял из кадровых офицеров в количестве 75 человек, но в некоторых цехах были гражданские начальники.

Общее количество рабочих было более 1500 человек. В период Великой отечественной войны завод увеличил выпуск продукции военного назначения.

Они работали круглосуточно, в течение нескольких дней, а иногда даже недель, не уходили с завода. 29 июля – 14 августа 1941 года завод был эвакуирован на восток, в город Балашов Саратовской области – для перемещения всего заводского оборудования и 2500 рабочих, инженерно-технических работников и служащих завода было задействовано 36 эшелонов (1100 вагонов).

Моя прабабушка Ясакова (в замужестве Крикун) Мария Петровна (рис. 4). Родилась 4 октября 1920 г. в селении Тростянка Балашовского района Саратовской области РСФСР.

Во время Великой Отечественной войны принимала участие в оборудовании рубежей обороны, расчистке и восстановлении поврежденных при бомбежках железнодорожных путей, разгрузке на станции грузовых вагонов, работала на мельнице фасовщицей.

В августе 1941 г. прибывший в Балашов эвакуированный киевский завод Арсенал-2 был размещен на нескольких предприятиях города: Балашовский техникум механизации сельского хозяйства, Балашовский обособленный строительный завод (рис. 10), Балашовский ликероводочный завод.

Моя прабабушка, в числе многих балашовцев, пополнила ряды тружеников завода. График работы был тяжелым и составлял 18 часов и более.

В один из вечеров, работая у станка, прабабушка, на миг утратив внимание из-за переутомления, опасно приблизилась к вращающемуся барабану оборудования, и при этом ее платок и волосы зацепились за него. Девушку спасла решительная реакция мастера, который выключил станок. Этим мастером был мой прадедушка – Андрей Терентьевич Крикун.

Еще один мой прадедушка – Ясаков Иван Петрович (рис. 11). Родился в селении Тростянка Балашовского района Саратовской области РСФСР. Был участником Великой Отечественной войны, воевал под Сталинградом, получил тяжелое ранение. После войны проживал в Волгограде.

Мой двоюродный прадедушка – Погорелов Семен Денисович (рис. 12). Родился 27 апреля 1902 года в селении Лопатино Саратовской области РСФСР. Был рядовым красноармейцем. Участник Великой Отечественной войны. Период в составе действующей армии: 01.01.1941 – 01.01.1946 гг. После войны проживал в Киеве.

«Никто не забыт, ничто не забыто!» В этих священных словах заключено наше отношение к героическому подвигу советского народа. Память о прошлом — это прочный фундамент будущего, за мирное и безоблачное небо за которое отдавали свои жизни герои Великой Отечественной войны, в том числе и мои предки.

**Рис. 4. Ясакова (Крикун)
Мария Петровна**

Источники и литература (References)

1. Крикун Алексей Терентьевич. Наградной лист. Медаль «За боевые заслуги» // URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32052928/?ysclid=mchly1dwbf245174600.
2. Крикун Алексей Терентьевич. Наградной лист. Орден Красной Звезды // URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32052928/?ysclid=mchly1dwbf245174600.
3. Крикун Алексей Терентьевич. Наградной лист. Медаль «За отвагу» // URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie32052928/?ysclid=mchly1dwbf245174600.
4. Погорелов Семен Денисович. Общие сведения // URL: <https://poisk.re/person/nominal/7266145?ysclid=mchm8b8t4k412143711>.

Рис. 5. А.Т. Крикун с боевыми товарищами на Эльбе, 1945 год

Рис. 6. Подпись брату Андрею на обороте фото (рис. 2): «На память брату Андруше от Алешки Германия. После победы р. Эльба. Пиши ответ. Твой брат. Подпись»

Крикун Андрей Терентьевич.

Автобиография

Родился 16-го июля 1913 г. в селе Троицком Троицко-Ильинского р-на Вишницкой области в семье крестьянина-колхозника. С малых лет жил при родителях; в 9-ти летнем возрасте, пошел сельскую школу. Окончив 4 класса сельской школы, я поехал учиться в семилетку в местечке Троицком. Окончив седьмой класс в 1928 году. В 1929 году поступил на первый курс сельско-хозгоспеченского техникума в местечке Ольховый Вишницкой области. Окончив первый курс техникума и дальше учиться не смог. Жил в селе и помогал родителям по домашнему хозяйству. В 1934 году получил паспорт и уехал на работу в г. Умань где проработал один год на кирпичном заводе. В 1935 году по вербовке переехал в г. Киев где поступил на работу на строительство и одновременно работал на Киевском Капальном заводе. В 1939 году был мобилизован по Указу Президиума Верховного Совета в Красную Армию где служил до июля 1940г. После демобилизации поступил на работу в воен. базу № 4 (в Наблюдение войск Вр. 61802) где работал до половины 1947г. В 1942 году

Рис. 7. Автобиография Крикуна Андрея Терентьевича (из фамильного архива семьи Ляшенко)

Рис. 8. Завод «Арсенал-2» в г. Києве

Рис. 9. Подземля завод «Арсенал» в г. Києве

Рис. 10. Балашовский обозостроительный завод

Рис. 11. Ясаков Иван Петрович

Рис. 12. Погорелов Семен Денисович